

Шановні пацієнти!

Запрошуємо долучитися до опитування, що спрямоване на аналіз проблеми взаємозв'язку соціальної підтримки та депресії зі стресостійкістю у пацієнтів із розсіяним склерозом.

Контактні дані дослідників:

ПІБ: Кішінець Ангеліна Валеріївна.

e-mail: angelinakishinets@gmail.com

Вам пропонують взяти добровільну участь у цьому науковому дослідженні. Перед прийняттям рішення про участь у дослідженні прочитайте, будь ласка, інформацію, наведену в даній формі.

Метою цієї форми є надання Вам інформації про це наукове дослідження, а після її підписання – надання Вам можливості брати участь у цьому дослідженні. В цій формі описується мета дослідження, процедура, переваги, можливі ризики, дискомфорт і попередження, пов'язані з цим науковим дослідженням. Прочитайте, будь ласка, цю інформацію для респондента і форму згоди і задайте всі запитання, які у Вас виникли дослідникам за електронною адресою, вказаною вище.

Вступ і мета цього наукового дослідження:

Вам запропонували взяти участь у науковому дослідженні для того, щоб дослідити рівень депресії, соціальної підтримки та стресостійкості у пацієнтів із розсіяним склерозом.

Тривалість дослідження

Заповнення форми буде вважатися за візит для відбору і проведення досліджень, протягом якого Вам буде запропоновано заповнити анкету. Після засвідчення вашої згоди на проведення дослідження, Вам нададуть відбірковий номер, який буде використовуватись для Вашої ідентифікації протягом усього періоду дослідження. Дослідник може виключити Вас з дослідження, у випадку свідомого надання Вами інформації, що завідомо є хибною або якщо припинення участі буде на користь Вашому здоров'ю. Вам надається можливість прочитати цю форму згоди, задати запитання і вирішити, чи хочете Ви брати участь у дослідженні.

Відбір і початок обстежень

Під час анкетування Ви повинні заповнити відповідну анкету.

Можливі ризики і побічні ефекти

Дане дослідження включає анкету, у зв'язку з чим ризик виникнення побічних ефектів мінімальний.

Добровільна участь / або вихід із дослідження

Ваше рішення про участь в цьому дослідженні є виключно добровільним. Ви можете вирішити не брати участь у дослідженні або можете припинити участь у будь-який момент. У разі відмови від подальшої участі в дослідженні Ви повинні повідомити про таке рішення досліднику.

Вас можуть також виключити із дослідження, якщо дослідник визнає це необхідним. Дослідники, які відповідають за проведення цього дослідження (прізвища яких вказано на сторінці 1), можуть виключити Вас із дослідження без Вашої згоди.

Конфіденційність і дозвіл на використання і видачу вашої особистої медичної інформації

В цьому дослідженні буде збиратись і аналізуватиметься інформація про ваше особисте життя та про Ваше здоров'я. Ця інформація буде збиратись і об'єднуватись з інформацією про інших учасників дослідження. Всі записи, в яких вказані Ваші ідентифікаційні дані, будуть зберігатись у дослідників при дотриманні умов конфіденційності. Інформація про це дослідження може надаватись у Міністерство охорони здоров'я України, в Комісію з питань етики з метою перевірки процедур і даних дослідження. В документах, які будуть видаватись цим співробітникам, будуть відсутні ідентифікаційні дані пацієнтів. Результати цього наукового дослідження можуть доповідатись на конференціях або публікуватись, проте при цьому не будуть згадуватись дані, що дозволяють встановити Вашу особистість.

Я прочитав(ла) наведену вище інформацію, і у мене була можливість задати запитання, які допомогли мені зрозуміти, в чому саме полягає моя участь у цьому дослідженні. Наукові дані, отримані в цьому дослідженні, будуть використовуватись для отримання нової інформації про вікові, соціально-побутові, демографічні фактори вибору способу життя у вищій освіті.

Мені надали повну та вичерпну інформацію про це дослідження так, щоб я все зрозумів(ла).

Я даю добровільну згоду на участь в цьому дослідженні, і розумію, що можу змінити таке рішення.

(підпис та ПІБ)

ПІБ _____

Дата: _____.

Вік: _____ років.

Стать: _____.

Діагноз: _____

_____ T

Тривалість захворювання: _____ років.

Сімейний стан: _____ (одружений/неодружений/розлучений).

Освіта: _____.

Трудовий статус: _____ (працюю/не працюю).

Шкала соціальної підтримки (SSS)

SSS - це 4-пунктовий психологічний інструмент, розроблений для оцінки чотирьох функцій соціальної підтримки.

Проставте будь-яку позначку під відповідною відповіддю.

1. У моєму житті є люди, які звертають увагу на мої почуття та проблеми

категорично не згоден	не згоден	нейтрально	згоден	повністю згоден

2. У моєму житті є люди, які цінують те, що я роблю

категорично не згоден	не згоден	нейтрально	згоден	повністю згоден

3. У моєму житті є люди, від яких я можу отримати допомогу, якщо вона мені потрібна

категорично не згоден	не згоден	нейтрально	згоден	повністю згоден

4. У моєму житті є люди, з якими я можу поговорити про те, як впоратися з ситуацією

категорично не згоден	не згоден	нейтрально	згоден	повністю згоден

Шкала стресостійкості Коннора-Девідсона-25

Будь ласка, вкажіть, наскільки Ви погоджуєтесь з такими твердженнями, оцінюючи свій досвід за минулий місяць. Якщо та чи інша ситуація не мала місця останнім часом, як би Ви, на Вашу думку, почувалися за таких обставин?

		Зовсім невірно	Дуже рідко вірно	Іноді вірно	Часто вірно	Майже завжди вірно
1.	Я можу адаптуватися до змін.					
2.	Я можу впоратися з будь-якими перепонами на своєму шляху.					
3.	Я намагаюся підходити з гумором до проблем, що виникають.					
4.	Необхідність протистояти стресу робить мене сильнішим.					
5.	Я швидко приходжу до норми після хвороб, травм чи інших негараздів.					
6.	Я вважаю, що можу досягти своєї мети, навіть якщо є перешкоди.					
7.	У стресовій ситуації я не втрачаю здатності зосереджуватись і ясно мислити.					
8.	Я не з тих, кого зупиняють невдачі.					
9.	Я вважаю себе сильною особистістю, коли йдеться про виклики і труднощі життя.					
10.	Я можу справлятися з неприємними чи болісними відчуттями, такими як сум, страх та гнів.					

Шкала депресії Бека

1	Я не сумую	Мені погано і сумно	Мені весь час сумно, і я нічого не можу з собою вдіяти	Мені так погано і сумно, що я не в змозі більше терпіти
2	Майбутнє не лякає мене	Я боюся майбутнього	Нічого хорошого в майбутньому мене не чекає	Моє майбутнє безпросвітне
3	Я не відчуваю себе невдахою	У моєму житті невдач і провалів було більше, ніж у будь-кого іншого	Коли я оглядаюся на своє життя, я бачу в ньому багато невдач	Я відчуваю, що я – цілковитий невдаха
4	Я цілком задоволений своїм життям	Я не так задоволений життям, як раніше	Я не можу отримувати задоволення від життя	Мене не задовольняє абсолютно все
5	Я не відчуваю себе винуватим	Може, я і образив когось, сам того не бажаючи, але мені про це нічого не відомо	Більшість часу я відчуваю себе винуватим	Я постійно відчуваю провину
6	Я задоволений собою	Іноді я відчуваю себе нестерпним	Я постійно відчуваю власну неповноцінність	Я абсолютно нікчемна людина
7	Я не відчуваю, що заслужив покарання	Я зробив щось варте осуду, і готовий до покарання	Я знаю, що заслуговую на суворе покарання	Я відчуваю себе вже покараним життям
8	Я знаю, що я не гірший за інших	Іноді я роблю помилки, за які потім себе критикую	Я увесь час звинувачую себе у своїх прорахунках	Я відчуваю себе винуватим у всіх бідах

9	Я ніколи не розчаровувався в собі	Я часто відчуваю розчарування в собі	Я не люблю себе	Я себе ненавиджу
10	Я ніколи не думав про самогубство	Іноді мені спадає на думку самогубство, але я не буду цього робити	Я хотів би накласти на себе руки	Я вб'ю себе, як тільки трапиться нагода
11	Я ніколи не плачу	Іноді мені хочеться плакати	Я плачу майже постійно	Раніше я плакав, а тепер не можу, навіть якщо дуже хочеться
12	Я спокійний	Мене легко роздратувати	Я постійно відчуваю роздратування	Мені все байдуже, навіть те, що раніше дратувало мене
13	Я легко приймаю рішення	Буває, що я відкладаю прийняття рішення на потім	Мені важко приймати рішення	Я взагалі не можу нічого вирішувати
14	Я маю вигляд, як зазвичай	Я маю вигляд гірший, ніж зазвичай	Я почав виглядати набагато гірше, ніж зазвичай	Я огидний
15	Я можу працювати так само добре, як і раніше	Мені доводиться робити зусилля, щоб змусити себе працювати	Я насилу можу виконувати звичайну роботу	Я взагалі не можу виконувати ніякої роботи
16	Я сплю так само добре, як раніше	Я почав гірше спати і прокидаюся втомленим	Я рано прокидаюся і відчуваю, що не виспався	Я прокидаюся кілька разів за ніч і більше не можу заснути
17	Я втомлююся не	Тепер я втомлююся	Майже все	Я взагалі нічого

	більше, ніж зазвичай	більше, ніж завжди	викликає в мене втому	не можу робити через втому
18	У мене хороший апетит	Мій апетит гірший, ніж раніше	Мій апетит набагато гірший, ніж раніше	У мене взагалі немає апетиту
19	Мені легко спілкуватися з людьми	Мені доводиться змушувати себе спілкуватися з людьми	Мені дуже важко спілкуватися з людьми	Я абсолютно не спілкуюся з людьми
20	Я відчуваю себе цілком здоровим	Мене турбують проблеми, пов'язані з моїм здоров'ям (запор, пронос, біль і т.п.)	Я постійно думаю про проблеми, пов'язані з моїм здоров'ям	Я вважаю, що моє здоров'я безнадійно підірване
21	Мій сексуальний потяг зберігся на колишньому рівні	Мій сексуальний потяг знизився	Зараз я міг би спокійно обходитися без сексу	Секс мене абсолютно не цікавить